

Umwandlung von verlassenem, mit Bäumen bewachsenem Dauergrünland

www.af4eu.eu

Die Beweidung von Tieren hilft dabei, verlassenem, mit Bäumen bewachsenem Dauergrünland in produktive Agroforstsysteme umzuwandeln

Die Slowakei verfügt über ca. 2,4 Mio. ha landwirtschaftliche Nutzfläche, davon 0,85 Mio. ha Dauergrünland. Etwa ein Drittel (mehr als 30 %) der Flächen des Dauergrünlandes ist ungenutzt, verlassen und mit Sträuchern und Bäumen in verschiedenen Stadien der Sukzession bewachsen (sog. "weiße Flächen"), und diese Flächen werden für das Fördersystem größtenteils den landwirtschaftlichen Flächen entzogen. In den letzten Jahren hat das Interesse von Eigentümern und Landwirten an der Nutzung solcher Flächen für die Weideproduktion deutlich zugenommen, was auch mit ihren Bemühungen zusammenhängt, diese Flächen in das Fördersystem einzubeziehen. Derzeit ist in der Slowakei die sogenannte Revitalisierung gängige Praxis – die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes durch Rekultivierungsmaßnahmen, bei denen die gesamte Gehölzvegetation von solchen Flächen entfernt wird. Eine weitere Option, die derzeit aufgrund des Klimawandels stark favorisiert wird, aber in der Slowakei noch nicht offiziell angewendet wird, ist die Umwandlung dieser Flächen in produktive Agroforst-Silvopastoral-Systeme – Weideflächen unter Beibehaltung eines Teils der vorhandenen Bäume oder Sträucher. Seit 2022 führt das Nationale Forstzentrum das Projekt "Modelle für die Umwandlung von bewaldeten Nichtwaldflächen in produktive Agroforstsysteme (TRANSAGROLES)" durch, in dessen Rahmen 3 Pilotforschungs- und Demonstrationsflächen eingerichtet wurden, die "weiße Flächen" der Tieflandgebiete (Bojnice), der Hügelgebiete (Betliar) und der Berggebiete (Liptovská Teplička) der Slowakei darstellen. Diese Flächen dienen der langfristigen Erforschung mehrerer Aspekte (technischer, ökologischer und sozialer) dieser Transformation und dienen auch als Beispiele für bewährte Verfahren.

Michal Pástor, Jaroslav
Jankovič

Nationales Forstzentrum, Slowakei

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.